

Подход к деятельности закрытого и открытого общества, в котором креативность преобладает над стандартом (Обзор)

Approach to the Activities of Closed and Open Societies in which Creativity Prevails over Standard (Review)

Суханов Владимир Николаевич^{1,2,◇}
Vladimir Nikolaevich Sukhanov^{1,2,◇}

¹ Калининградский государственный технический университет. Советский проспект, 1, 236022 Калининград, Россия.

² c/o 366 Westgate Road, Ньюкасл-апон-Тайн, NE4 6NX. Великобритания.

¹Kaliningrad State Technical University. 1 Sovietsky Prospect, 236022 Kaliningrad, Russia.

²c/o 366 Westgate Road, Newcastle upon Tyne, NE4 6NX, United Kingdom.

To cite this article:

Vladimir Nikolaevich Sukhanov. “Approach to the Activities of Closed and Open Societies in which Creativity Prevails over Standard (Review)”, *Parana Journal of Science and Education*. v.10, n.3, 2024, pp. 28-48.

Received: April 22, 2024; **Accepted:** May 24, 2024; **Published:** June 1, 2024.

Abstract

A comparison of open and closed societies, their coexistence, complementarity, as well as the directions of their development are presented: a detained society and a reflexive society. The orientation of society towards openness is determined by the orientation of society's participants towards the development of external, still unknown, space: innovation, creativity in all its manifestations, new values, not yet formulated. The participants' perception of the openness and closedness of a society depends on the thinking preferences of these participants: focusing on local values and sources, for a closed society, and turning to external sources, for an open society. The participant's creative view (his perception) on the openness and closedness of society is presented.

Keywords: Society, Creative, Time, Law, State, Army, Family, Activity, Knowledge, Idea.

Абстрактный

Представлено сравнение открытого и закрытого обществ, их сосуществование, взаимодополняемость, а также направления их развития: задержанное общество и рефлексивное общество. Ориентация общества на открытость определяется ориентацией участников общества на освоение внешнего, еще

◇Email: inventcreat@yahoo.com; svn@physics.org

◇Электронная почта: inventcreat@yahoo.com ; svn@physical.org

неизведанного, пространства: инноваций, творчества во всех его проявлениях, новых ценностей, и того что ещё не сформулировано. Восприятие участниками открытости и закрытости общества зависит от мыслительных предпочтений этих участников: сосредоточение внимания на местных ценностях и источниках для закрытого общества и обращение к внешним источникам для открытого общества. Представлен творческий взгляд участника (его восприятие) на открытость и закрытость общества.

Ключевые слова: Общество, Творчество, Время, Закон, Государство, Армия, Семья, Деятельность, Знание, Идея.

1. Введение

«Должно ли общество иметь заранее определенную форму или его членам должно быть позволено определять форму общества, в котором они живут?» Первый тип общества Карл Поппер назвал закрытым, второй – открытым. [1]

1.1. История

В середине – первого тысячелетия до н. э. Общество представлялось открытым в Древней Греции, в Афинах, и закрытым, в Спарте. [1]

В 1935 году. Термины «открытое общество» и «закрытое общество» впервые были использованы Анри Бергсоном в «Двух источниках морали и религии». [2]

В 1945 г. Карл Поппер предпринял попытку охарактеризовать эти два типа общества и дать им научно обоснованные формулировки: «Закрытое общество — это магическое, племенное или коллективистское общество... Открытое общество — это общество, в котором индивиды вынуждены принимать личные решения». [1]

В 1996 году Джордж Сорос поднял вопрос об актуальности и жизненной необходимости идеи открытого общества. [3]

В 2003 г. автор представил как различия между открытым и закрытым обществами, так и их естественные взаимоотношения. [4]

В период с 1993 по 2013 год особое внимание уделялось описанию закрытого общества. [5] [6] [7]

Оба типа общества: открытое и закрытое, сосуществовали и продолжают

сосуществовать одновременно и по сей день. [1]

1.2. Сравнение открытого и закрытого общества

Сравнительные исследования [8] являются первым шагом к раскрытию природы обществ: открытого и закрытого.

Открытое общество является синонимом свободы и индивидуализма, тогда как основными характеристиками закрытого общества являются ориентация и коллективизм. Открытые и закрытые типы обществ различаются тем, как они управляют своими внутренними и внешними делами, основываясь на разных философских принципах. [1]

Формулировки открытого и закрытого обществ имеют разную основу и различны по своей природе. Их объединяет лишь то, что оба представляют собой сообщество людей, объединенных особенностями своей организации и деятельности:

1.0. Открытое общество – это сообщество людей, заинтересованных друг в друге, в достижении личных целей (или целей, принимаемых за личные), на основе равенства (отсутствия привилегий), при этом взаимный интерес обеспечивает единство общества и структуру общества, которые сами по себе ассоциативны.

1.3. Закрытое общество — это общество людей, объединившихся для достижения общей цели (или целей) на основе законных или негласных привилегий, при этом цель общества

обеспечивает его единство, а привилегии обеспечивают иерархическую структуру управления.

2.0. В открытом обществе в отношениях между участниками присутствует стабилизирующий элемент: они сознательно стремятся урегулировать свои дела, решать возникающие проблемы сами и своевременно.

2.3. В закрытом обществе стабилизирующий принцип заложен в его социальной структуре и наличии законов, призванных обеспечивать все жизненные процессы и явления в обществе. В закрытом обществе прослеживается культ закона (обычаев или этикета). Благодаря наличию обилия известных людям всевозможных законов, их постоянному обновлению и открытию новых естественных законов, а также порой неограниченному государственному «законотворчеству», закрытые общества отличаются исключительным разнообразием и исторической уникальностью. Самые экзотические, амбициозные и причудливые общества — закрытые.

3.0. Открытое общество однообразно и невыразительно, как скромная Золушка.

3.3. Закрытое общество в лучших своих примерах сравнивают с живым организмом.

4.0. В открытом обществе каждый участник несет ответственность за свою жизнь и разоряется лично, при этом общество уважает право на частную собственность и личное достоинство.

4.3. В закрытом обществе наш «священный долг» — обанкротиться всем вместе, а частная собственность — дело сомнительное (предосудительное) или даже уголовное, и какое достоинство может быть у преступников?

5.0. Открытое общество стремится к творчеству.

5.3. Закрытое общество имеет тенденцию к специализации.

Пионерские инновации в закрытом обществе не только не производятся, но даже не рассматриваются, если возникают случайно. Для выявления новаторских инноваций необходима реальная активность участников инноваций, как в открытом обществе, а не отдельных государственных (или

общественных) структур или организаций, как в закрытом обществе.

Государственные чиновники могут рассматривать традиционные инновации в рамках устоявшихся догм, например, в соответствии с современным состоянием знаний. Естественно, чиновники не могут рассматривать то, что им принципиально неизвестно. Поэтому предлагать новаторские инновации в закрытом обществе неверно. Все равно никто ничего не поймет.

6.0. Культура поведения в открытом обществе личностна.

6.3. В закрытом обществе устанавливаются общественная дисциплина и государственная законность поведения участников.

7.0. Условием жизни открытого общества является культура общения между участниками.

7.3. В закрытом обществе такой культуре вообще не уделяется внимания, кроме случаев, когда этого требует этикет. Роль этой культуры в закрытом обществе играют правила или обычаи. [4]

8.0. Экономические отношения могут обеспечить положительные условия взаимоотношений в открытом обществе, при этом большое внимание уделяется нравственности и культуре взаимоотношений между участниками. [3]

Действительно, одно не может существовать без другого. Открытое общество с экономическими отношениями и без культуры общения превратится в объединение мошенников. Именно личная культура участников в сочетании с культурой общества оказывает существенное влияние на выбор целей участников. В свою очередь, совокупность целей и методов их достижения определяют «лицо» любого общества.

9.0. В открытом обществе каждый человек является индивидуальностью, он узнаваем и имеет собственное имя и лицо. Условие признания и ответственности каждой личности является основой формирования отношений в открытом обществе, но сама личность находится вне границ общества, поскольку личное имя участника не может быть передано, обменяно или продано. Личность – одна из

самостоятельных ценностей открытого общества.

9.3. В закрытом обществе наблюдается тенденция к обезличиванию личности. Лицо и имя закрытого общества – это цель, стоящая перед этим обществом. Все остальное подчинено и трансформируется (или переименовывается) для достижения цели. Это придает обществу целостный, монолитный и законченный характер, но если цель уже достигнута или не оправдала себя еще до ее достижения, то закрытое общество становится неэффективным.

10.0. В открытом обществе не только каждый человек должен быть признан, но и все общество должно быть признано в окружающем нас мире (во Вселенной). Природа вокруг нас и вся Вселенная должны признать общество и, по возможности, каждого человека. В противном случае могут возникнуть различные виды самоотчуждения, и у нас будет не открытое общество, а лишь одна из форм закрытого общества.

10.3. Закрытое общество исключает кого-либо или что-либо вне себя. Если «чужой» все же будет обнаружен закрытым обществом, он, скорее всего, будет воспринят как враг.

11.0. Открытое общество само может поддерживать свое существование без ограничений по времени.

11.3. Закрытое общество – это всегда временное явление.

12.0. Открытое общество обеспечивает стабильные хорошие результаты в течение длительного времени и может быть основной формой организации людей.

12.3. Закрытое общество может добиться блестящих результатов, но только один раз (после чего от него желательно отказаться).

13.0. Открытое общество – это самоуправляющееся общество.

13.3. Закрытое общество – это иерархическое управление. [4]

14.0. Открытое общество дает участникам право рассчитывать на свои силы и возможности.

14.3. Закрытое общество склонно все контролировать и всем управлять.

14.3.0. Справедливо говорить: «Закрытое общество и его участники», и наоборот: «Участники и их открытое общество».

14.0.3. «В открытом обществе многие его члены стремятся подняться по социальной лестнице и занять место других членов... Закрытому обществу такие свойства практически не присущи. Институты закрытого общества, включая касты, получают священную санкцию – табу» [1].

15.3. Закрытое общество — это система с родоплеменными отношениями, когда родство и знакомство (наличие связей) обеспечивают успех в обществе. В воровской и дикой среде, где «чужой» находится вне закона, это, пожалуй, единственная форма обеспечения личной безопасности отдельных членов общества. Взаимные гарантии обеспечивают безопасность внутри закрытого общества.

Тот, кто не усвоил и не принял таких правил закрытого общества, вынужден прозябать на дне общества, даже не имея права быть рабом. Раб в закрытом обществе – это тоже должность, и такая позиция должна быть оформлена через соответствующие родоплеменные отношения и связи. Их, в свою очередь, необходимо периодически (или даже постоянно) поддерживать, соблюдая ритуальный этикет. В противном случае член общества будет выброшен из отношений.

16.0. Открытые общества обладают самой высокой производительностью и эффективностью. Кроме того, как правило, в открытом обществе принято вознаграждать результаты труда, особенно творческого.

16.3. В закрытых обществах вознаграждается положение в обществе, а не труд, поскольку в таких обществах принято считать, что положение соответствует затраченному труду. На самом деле этот вопрос специфичен и для каждого закрытого общества может рассматриваться только отдельно. [4]

Естественно, возникает вопрос: какому из этих обществ отдать предпочтение?

«Заблуждения предполагают, что совершенство недостижимо и мы должны довольствоваться лучшим, что у нас есть: несовершенным обществом, всегда открытым к совершенству». «...Форма общества не может быть «научно» определена, и участникам

должна быть предоставлена возможность определить форму своей организации. Поскольку ни один из участников не обладает монополией на истину, система должна допускать процесс критики, в котором противоречивые взгляды могут свободно обсуждаться и в конечном итоге проверяться реальностью». [3]

Это исключает возможность проявления пророка – носителя истины в последней инстанции (на тот момент времени).

«Если ни у кого нет истины в последней инстанции, то нам нужна такая форма социальной организации, которая давала бы людям право выбора». [3]

Противопоставляя открытое и закрытое общества, подчеркивается здравомыслие открытого и иллюзорность закрытого.

Чтобы отличить общества с точки зрения ошибочности, предлагаются отличительные черты: «...основанные на несоответствии мышления и реальности... Открытое общество признает существование этого несоответствия, закрытое общество его отрицает. Это абстрактные модели, и реальные условия могут приблизиться к нему, но никогда не сможет их достичь, иначе не было бы разницы между мышлением и действительностью». [3]

С позиции анализа образа мышления существенные различия между обществами основаны на доминирующем способе мышления, который связан с типом организации (системы) общества, а именно традиционный образ мышления – с органическим (или традиционным) обществом, а критическое мышление – открытое общество. [3]

Другими словами: статическая природа мышления определяет формирование закрытого общества, а динамическая – открытого.

Что касается стабильности обществ, то между ними есть еще одно различие: «Открытое общество соответствует состоянию, близкому к равновесию, а закрытое общество соответствует состоянию, далекому от равновесия» [3]. Внешне это выглядит как положительная стабильность открытого

общества и его динамичное развитие, так и застойная неопределённость закрытого общества и его периодические рывки вдогонку.

1.3. Ценности общества

Одной из проблем любого общества является отсутствие абсолютных ценностей. Это вопрос всей цивилизации. Возможно, именно ценности определяют тип общества. Список истинных ценностей остается открытым и по сей день. Вот некоторые из них:

- Качество жизни – «Лучшим критерием этого качества будет степень независимости, которой обладают люди, поскольку жизнь не должна сводиться к простому выживанию».
- Личность и имя участника как условие ответственности.
- Условия независимости и дееспособности населения.
- Ориентация на открытое общество – условие обеспечения благополучия наиболее способной и активной части населения.
- Состояние удовлетворения и счастья.
- Безопасность и комфорт... [3]

Список этих значений открыт не только для добавления, но и для удаления уже перечисленных значений. Возможно, универсальный список так и не будет составлен.

Необходимо указать ценности, присущие строго одному типу общества: открытому или закрытому. Для закрытого общества вектор ценностей направлен к центру: святое место, идеология, земля отцов, идея, догма, любовь к ближнему, патриотизм, идолопоклонство, лидер... Для открытого общества вектор ценностей направлено вовне: открытое пространство, новые знания и технологии, новое мышление, всеобщая любовь, космополитизм... Эти два типа общества имеют диаметрально противоположные ориентации систем ценностей.

1.4. Равенство участников

Тезис о равенстве участников может показаться справедливым, но в реальной жизни этого никогда не было и не будет, поскольку все люди разные (индивидуальные). Уравнивание среди людей неуместно. Оба типа общества: открытое и закрытое страдают от различных форм уравнивания. Это не приносит им никакой пользы.

Кроме того, «Открытые и закрытые общества — не единственные режимы, которые можно наблюдать в истории. Более того, в действительности они вообще не могут существовать, поскольку являются теоретическими конструкциями». [3]

Интерес представляет смена режимов. «Открытые и закрытые общества представляют собой идеалы, к которым люди могут стремиться». Закрытое общество всегда «вдохновлено и оплодотворено» идеей. «Отсутствие идеи в открытом обществе — это проявление условия личной свободы, достижения личной цели каждого человека. Открытое общество не ограничивает человека какими-либо целями. Для людей из закрытого общества, лишенных права иметь собственную цель или мнение, все это выглядит пустотой». [3]

Быть свободным — значит иметь свободу быть «за бортом». Не каждый способен променять иллюзию гарантии на свободу выбора. Учитывая скоротечность человеческой жизни, временная иллюзия может показаться постоянной или даже вечной. Есть достаточно людей, которые предпочли бы всего этого не знать и быть счастливыми в закрытом обществе.

«Те, кто не способен найти в себе цель, могут обратиться к догме, которая предлагает человеку готовый набор ценностей и безопасное место во Вселенной. Единственный способ избавиться от отсутствия цели — это отказ от открытого мира. Если свобода становится невыносимым бременем, то спасение может показаться закрытым обществом». [3]

1.5. Общество и государство

«Открытое общество предполагает определенные отношения между государством

и обществом... государство и общество не тождественны; государство должно служить обществу, но не управлять им». Фактически: «По своей природе государство лучше приспособлено для управления, чем для предоставления услуг...» [3]

Наверное, у общества и государства есть свои сферы деятельности. Они должны дополнять друг друга. Хотя могут быть и другие мнения: «В открытом обществе государство находится под контролем общества» [3], а в «закрытом обществе» общества может вообще не быть, поскольку существует только одно государство. При этом само государство имитирует общество.

Могут быть случаи, когда в закрытом обществе нет государства, а его имитацией занимается само закрытое общество. Это уже пример семейных или мафиозных структур.

В реальной жизни любое государство закрыто, а любой поиск, совершенствование и творчество (присущее любому обществу) всегда открыто. Для государства закрытость — условие самосохранения и обеспечения его целостности, а для творческого поиска открытость — среда и пища для деятельности. При этом государство, отказавшееся от творчества, неизбежно превратится в «раба-евнуха» мирового сообщества.

Стоит упомянуть фундаментальные закрытые структуры, без которых государство не может существовать. Сюда входят армия, флот, семья, дети, полиция... Государственная безопасность требует наличия этих закрытых компонентов как для существования закрытого общества, так и для открытого.

2. Открытое общество

Есть кое-что, что до сих пор ускользало от нас. Это общественно полезное и признанное творчество как образ жизни. Средой для такого творчества является открытое общество. Оно находится за пределами вербальных категорий, несмотря на это, в статье предпринята попытка раскрыть его смысл. [4]

2.1. Основы открытого общества

«Открытое общество основано на принципе того, что нашему пониманию присуще

внутреннее несовершенство. Это, похоже, негативное качество, но оно может стать позитивным: то, что признается несовершенным, может быть исправлено. Признание неопределенности, связанной с сознанием ошибочности, открывает простор для неограниченного совершенствования.”

"Открытое общество - идеально изменяющееся общество, в котором ни одна из существующих связей (в личных отношениях, во мнениях и идеях, в производственных процессах и материалах, в социально-экономической организации...) не является окончательной (стабильной) и отношение людей к стране, семье и друзьям полностью зависит от их собственных решений. Это означает уничтожение принудительного постоянства общественных взаимоотношений, а органическая структура общества находится в полной дезинтеграции." [3]

"Интеграция может быть достигнута на основе взаимовыгодных контрактов и договоренностей, но любые соглашения могут быть расторгнуты по условиям в них же предусмотренных. В условиях свободы конкуренции не остается места для безысходности, насилия и эксплуатации... Механизмы регуляции взаимоотношений в таком обществе уже есть. Один из них - это рыночные отношения (со всеми их разновидностями). Другими словами складывается экономическое поведение." [3]

В основе механизма регулирования могут лежать не экономические принципы, а другие, например, нравственные или эстетически. Эти принципы для всеобщего признания должны представлять более полное, удобное и полноценное обобщение категорий жизненно необходимых ценностей, по сравнению с экономическими.

Сейчас наиболее совершенным и универсальным критерием оценки являются деньги. Поэтому в условиях рыночной экономики удобно пользоваться при принятии решений экономическим анализом, но экономический век как начался, в свое время, так и закончится.

Это может произойти, когда универсальным критерием оценки жизнеобеспечения станут не деньги, а что-либо другое, например: энергия, любовь, вздохи или улыбки... Возникнет необходимость в их оценке,

измерении и счете. При появлении новых категорий ценностей возникнет необходимость в новых принципах принятия решений. Тогда рыночные отношения и экономический анализ утратят свое значение.

Сосредоточиться на рыночных (экономических) отношениях - значит приобрести догмат и расстаться с принципом открытого общества. Уже сейчас понятно, что рыночная экономика нуждается или в решительном переосмыслении, или в полной замене на новую систему взаимоотношений.

Еще одна формулировка: "Открытое общество (в определенной мере направлено на) исправление ошибок и эксцессов, но оно также признает отсутствие объективного критерия, который позволил бы судить о них" [3]. Открытое общество только способствует предупреждению кризисов, но само не вмешивается в их устранение.

Открытое общество требует реального взгляда на жизнь, но что делать с обществами, в которых их члены живут согласно суеверий и предрассудков. "Образование способно развить мировоззрение участников и поднять общественные отношения до уровня открытого общества. Образование способно преодолеть суеверия...", но в России образование - инструмент распространения научных суеверий. Поэтому, в большинстве своем, ожидания образовательного успеха в России пока не оправдались.

"...Открытое общество может только продвигаться вперед, если оно не хочет быть задержано и возвращено обратно в неволю, в звериную клетку." [1]

Замысел открытого общества - "стремиться выйти за рамки своей проблемы, обращаясь к чему-то универсальному..." [3]

2.2. Преимущества открытого общества

В открытом обществе «личные отношения нового типа могут возникнуть лишь там, где в них можно вступить свободно, где они не определяются случайностями рождения. Результатом является новый индивидуализм. Точно так же и при ослаблении биологических или физических связей, духовных и т. д. связей». [1]

«Как только невозможное требование совершенства будет отменено, путь к прогрессу откроется. Если вы посмотрите на факты, вы увидите, что открытые общества обычно ассоциируются с прогрессом и процветанием». [3]

Открытое общество с критическим (лучше сказать динамичным) мышлением открыто для творчества, поиска и научных открытий. Благодаря этому человечество открыло природу, себя, Высший Смысл и горизонты неизведанного.

Наличие открытого общества – одно из главных условий развития цивилизации и решения самых невероятных проблем, которые могут возникнуть. Пока на Земле остаются уголки открытого общества, у нас будет надежда на будущее.

Следует иметь в виду, что враги открытого общества находятся внутри самого открытого общества. Можно сказать, что открытое общество — это враг самому себе. [1]

2.3. Недостатки открытого общества

«Концепция открытого общества может подчеркнуть проблему, но на самом деле не решает ее. В открытом обществе не существует окончательных решений». [3]

Но этот недостаток в сложных условиях является преимуществом для активных и творческих личностей.

Идеи об открытом обществе далеки от совершенства. Их даже можно назвать не совсем внятными. Это скорее призыв к жизни, творчеству и отказу от прозябания и инерции, но призыв к кому и куда – непонятно. [4]

Вектор развития открытого общества – идеальное общество, которое, в свою очередь, может стать счастливым закрытым обществом. Это возможно на период стабильного существования общества в неизменных условиях. В таком обществе и в такой исторический момент все жизненные силы могут быть сконцентрированы и направлены в одном направлении без сомнений и поисков. Достижения такого общества будут поразительны, но как только изменятся внешние условия существования общества, как только будет нарушена внутренняя устойчивость такого существования:

неизменное и совершенное закрытое общество превратится в убийственного монстра, или в лучшем случае в тирана.

Несомненно, открытое общество способно обеспечить беспрецедентный уровень свободы личности, но всем ли нужна эта свобода, всем ли она полезна? Люди, «отравленные» своей свободой или воспользовавшиеся этой свободой без смысла и ограничений, могут запереться в крайней форме закрытого общества. [4]

Переход от открытого общества к закрытому — естественный процесс. Закрытое общество более целостно и стационарно по сравнению с открытым. Открытое общество более избыточно по своей структуре и деятельности, чем закрытое. По своей природе закрытое общество отвечает принципу устойчивости – минимуму энергии и ресурсов. Подход, основанный на минимуме энергии и ресурсов (основных потребностей), был введен Всемирной конференцией занятости Международной организации труда в 1976 году. [9]

В естествознании считается, что этот принцип соответствует условиям равновесия, к которым стремится природа. Видимо, именно в этом причина того, что переход от открытого общества к закрытому может произойти произвольно. Но выйти из закрытого общества в открытое невероятно сложно.

2.4. Попытки инициировать открытое общество из закрытого

Средства, направленные на превращение закрытого общества в открытое, использовались для осуществления огромного количества афер в интересах закрытого общества, так как они тратились в основном институтами закрытого общества для удовлетворения своих потребностей.

Одна из причин стойкого состояния закрытого общества по отношению к инновациям трансформации общества в открытое состоит в том, что эти инновации открыты для развития и неполны по содержанию, а для большинства ученых это не правильное знание, поскольку все это не является верным знанием, воспроизводимым посредством формализованных операций.

Инновации открытого общества не освобождают участников от необходимости творчески мыслить, а креативность — это вопрос удачи, а не предел. Творческий процесс невозможно распределить, передать или контролировать. Это означает, что философия открытого общества недоступна закрытому обществу.

Обычно в закрытом обществе невозможно плодотворно мыслить, поскольку в соответствии с национальными (локальными) традициями и амбициями эти местные представители считают себя талантливыми первооткрывателями и сумели написать свою историю.

Фактически, внедряя локальные инновации, закрытое общество само обманывается историческими фальсификациями и блокируется на пути возможного изменения сложившейся ситуации. [4]

2.5. Распространение открытого общества

Зона расширения открытого общества возможна, но не через расширение в сторону закрытого общества, а в сторону Открытого моря и Антарктиды. В открытом море принципы открытого общества развивались на протяжении нескольких столетий, и в море эти принципы утверждались тысячелетиями. Именно мореплавание и успехи человечества в открытом море дали открытому обществу подавляющее превосходство над закрытым обществом. [1]

«Открытое общество позволяет людям думать самостоятельно, решать, чего они хотят, и воплощать свои мечты в реальность. Люди могут исследовать пределы своих способностей и достигать интеллектуальных, художественных или практических результатов, которые иначе они не могли бы себе представить. ...Творчество есть положительный аспект несовершенного знания». [3]

Творчество естественным образом сопровождает открытое общество. Но это при условии, что у людей позитивное мышление. В противном случае они создадут такие формы «творческой» преступности, что открытое общество будет ассоциироваться только с самым уродливым и вредным для человечества явлением. [4]

3. Закрытое общество

Мы, живущие на планете Земля в стабильности и изоляции от остальной части Метагалактики, представляем закрытое общество (в крайней форме этого понятия).

Наше планетарное закрытое сообщество далеко от совершенства, и любые изменения, приходящие к нам «извне», могут нас уничтожить, если у нас нет жизненного опыта открытого общества.

Живя в закрытом планетарном сообществе, нам также необходимо знать природу закрытого общества и уметь ею пользоваться.

Закрытое общество – это общество мечты, но мечта может трансформироваться в иллюзию, а она, в свою очередь, в обман. Вот так закрытое общество превращается в общество лжи.

Участники любого общества, изолированные друг от друга, со временем образуют закрытые общества. [4]

3.1. Характеристики закрытого общества

«Одной из существенных особенностей магического сознания древнеплеменного или закрытого общества является преобладающее в таком обществе убеждение в том, что оно существует в порочном круге неизменных табу, законов и обычаев, которые считались столь же неизбежными, как восход солнца, смена времен года и тому подобные совершенно очевидные законы природы» [1]. Закрытое общество должно рассматриваться его участниками как нечто священное, законное и единственно возможное.

«Закрытое общество подобно стаду или племени тем, что представляет собой полуорганическое единство, члены которого объединены полубиологическими связями, родством, общей жизнью, участием в общих делах, одинаковыми опасностями, общими удовольствиями и бедами...» [1]. Сейчас в закрытом обществе главным в обеспечении единства является национальность, государственная принадлежность или культ.

Социальная стабильность, послушание, защита от неудач, гармония в отношениях и уверенность в ориентации — одни из главных преимуществ закрытых обществ. Есть у них и

свои недостатки, такие как догматизм идеологии, жесткость социальной системы и положения ее членов и, как следствие, неудовлетворенность. [1]

Определение закрытого общества, основанного на восприятии действительности: «Существующие идеи воспринимаются как сама реальность, или, точнее, различия между идеями и реальностью просто не даны», или «только горький опыт учит людей различать свои собственные мысли и реальность». [3]

Крайняя форма закрытого общества – кормящая мать с младенцем. Мать и ребенок действительно живут вместе, как единый организм. Попытки вмешательства в их общество не сулят ничего хорошего и будут восприняты нормальными людьми как кощунство. Нарушение целостности такого закрытого общества отрицательно скажется на здоровье матери и развитии ребенка.

В качестве примера закрытого общества следует также упомянуть семью. Муж и жена, и больше никого в этой структуре (кроме детей) быть не может. В семье ее члены не могут поменяться местами. Любящие семьи не ищут иного уклада и не собираются ничего менять. Попытки изменить что-либо в семейных отношениях, например, сделать их открытыми, могут привести к разрушению семьи, а также падению духовности ее членов, и в дальнейшем – ухудшению здоровья. Основой семейного благополучия является близость членов семьи. Семья как закрытое общество предопределена самой природой, и с ней не следует экспериментировать или шутить.

Другой формой закрытого общества является армия с ее диктаторским единоначалием, догматическим уставом, обезличивающим обмундированием, четкой целью, стратегией и тактикой, боевой задачей, жесткой структурой организации и управления, крайней формой подавления инициативы, четкой иерархией, служебными привилегиями, отсутствием личных целей у участников и многое другое, что указывает на армию как на идеальную модель закрытого общества.

Если войны потеряют свое историческое значение, то закрытое общество в форме армии сохранит свою первоначальную функцию – патрулирование территории государства. Эта функция является одной из

естественных основ государства, обеспечивающей единство (братство): сначала личного состава армии (во время службы), затем единство (гражданство) всего населения. В густонаселенных районах эту функцию выполняют полиция и народные дружины. [10]

В закрытом обществе: общество, государство и их участники сливаются в единое «целое». Сегодня это «целое» чаще называют не обществом, а государством.

Заданная структура и регламентированное функционирование закрытого общества способствуют отчуждению его участников от реальной жизни. Для этого предусмотрены общий (государственный) бюджет и система распределения и перераспределения жизненно важных благ. Такая система может быть очень сложной и громоздкой с постоянной тенденцией к росту, поскольку она будет стремиться предусмотреть все, а это сделать невозможно.

Закрытое общество необходимо в социальном образе мышления, где есть основания не доверять отдельным участникам. В случае провала общественного мышления может произойти узурпация мышления отдельным передовым лидером. Обычно этот процесс носит чередующийся характер.

Такое закрытое общество целесообразно, если его участники вороваты, а также если доминирующие цели участников сомнительны (особенно если они преступны). [4]

Чтобы реабилитировать закрытое общество перед сторонниками открытого, необходимо классифицировать закрытые общества по:

- Достигнутым целям
- Среде обитания (ситуации),
- Состоянию и положению участников,
- Связь между данными характеристиками...

В данной статье были рассмотрены одновременно все типы закрытых обществ и стадии их развития (деградации). В закрытом обществе одни и те же процессы и явления могут быть как прогрессивными (полезными), так и регрессивными (вредными).

Закрытое общество – это воплощение мечты: уйти от реальности и от самих себя. Это закрытое общество, способное создавать (и

создаёт) шедевры художественного и литературного творчества. Без фантастики закрытое общество существовать не может.

Обычно мы критикуем не закрытое общество, а его имитацию. Естественное закрытое общество представляет собой исключительно устойчивую и сбалансированную форму социального устройства. Чтобы быть в лучшем виде, закрытое общество должно быть тщательно защищено и сохранено от внешних влияний, которые могут нарушить баланс и эффективность такого общества.

Закрытое общество можно сравнить с хорошим домом в суровом климате. Никто не усомнится в необходимости теплого и прочного дома, например, в России.

Критика закрытого общества на последних этапах его существования может быть полезна, но может принять вид «осквернения трупа». Ветхое закрытое общество (как и человеческое тело) достойно уважения к старости, а не требования его преждевременной ликвидации. Умиряющее закрытое общество – это не зло, а возрастное явление или, в некоторых случаях, состояние тотальной мобилизации, как в краткосрочной и решительной войне.

3.2. Преимущества закрытого общества

Наши несовершенные знания, наша ошибочность, прежде всего, в выборе пути совершенствования, а также нечеткость, поверхностность и расплывчатость наших представлений о ситуации, в которой мы находимся, заставляют нас фиксировать достигнутые результаты как приобретенный опыт и стандартизировать их. На основе достигнутого установить догмы и, перейдя в закрытую систему (общество), начать внедрять имеющиеся знания в реальную жизнь.

Невозможно построить, например, машину, в которой стандарты деталей постоянно меняются и совершенствуются. При разработке и постройке машины достаточно изменить всего лишь один стандарт (а их сотни) и вся работа обречена на провал, так как будут нарушены принципы совместимости и взаимозаменяемости деталей. Сборка машины станет невозможной. При этом, естественно, изменение или несоблюдение стандарта (стереотипа...) в процессе работы квалифицируется как преступление. [11]

Таким образом, закрытость общества (системы) является конструктивной и производственной необходимостью творческого процесса.

В закрытом обществе, как и в живом организме, любая открытость — это болезнь: прободение, язва, травма...

3.3. Минусы закрытого общества

Преобладание стандарта над творчеством — принцип природы, строго соблюдаемый в закрытом обществе. Этот принцип был сформулирован еще в греческой мифологии, а именно выход Прометея за пределы общества в высшую сферу для совершения инноваций и обеспечения эволюции человечества. Для первопреходца Прометея все закончилось плохо. [12]

Следует отметить, что это природное явление до сих пор не имеет четкой формулировки.

О несостоятельности закрытого общества, обнаруженной еще во времена древних греков: «Возможно, самой важной причиной распада закрытого общества было развитие морского сообщения и торговли». [1]

С развитием мореплавания область деятельности человека значительно расширилась. Люди вышли во «внешний» мир. В то же время они столкнулись с ранее неизвестными трудностями. Свободный и творческий подход к их решению обеспечил успех открытого общества.

Закрытое общество осталось с неразрешимыми проблемами и само «взорвалось» изнутри от внутреннего напряжения и неудовлетворенности. Так в некоторых странах закрытое общество перестало существовать. Следует ожидать, что с появлением и развитием межпланетной космической связи закрытое общество на Земле перестанет существовать повсеместно, как нежизнеспособное. В то же время возникнут новые формы общества.

Закрытое общество едино с государством. При этом участники государства (общества) являются его собственностью (неотъемлемой частью). Это современная форма рабства, которая сулит участникам безответственность за результаты своей деятельности. В свою очередь, в открытом обществе каждый участник не только свободен в выборе цели и

несет ответственность за свою деятельность и ее результаты, он не является чьей-либо собственностью.

Появление Мессии (или пророка) в закрытом обществе является государственным преступлением, самым тяжким для закрытого общества. При этом есть отягчающее обстоятельство – пророк не может быть государственной собственностью. В закрытом обществе место пророка только среди преступников.

Деятельность пророка – эпохальное учение. На его основе может образоваться другое закрытое общество или даже несколько обществ (сект), порой враждебных друг другу. Никакое закрытое общество не может этого терпеть.

Закрытое общество – это попытка сохранить загнивающее общество путем цементирования (фиксации) всех функций и отношений. Более того, все, что не зацементировано, считается незаконным, нереальным, пренебрежительным или даже отсутствующим.

Любое трупное общество (чтобы оно не разлагалось) необходимо консервировать (балзамировать). В противном случае оно начнет разлагаться настолько, что все сразу согласятся с необходимостью его консервации. В данном случае закрытое общество — «не лекарство, а погребальный аксессуар (или необходимость)».

Трудность в том, что абсолютно трупных обществ не бывает. Поэтому попытки «кремирывать» закрытое общество, например, посредством военных действий, сомнительны и даже строго наказуемы.

Перед лицом смертельной опасности закрытое общество может вызвать невероятную для открытого общества агонию и внутреннюю консолидацию своих членов. Тогда ущербное закрытое общество удивит всех массовым героизмом: стремлением доблестно умереть, заставляя своих врагов горько сожалеть о начатом. В то же время любой представитель закрытого общества, который не погибнет доблестно, будет позорно замучен самим закрытым обществом.

Наверное, лучшее, что можно предложить в этом случае, — это толерантное отношение к закрытому обществу, дающее ему право со временем «высохнуть» естественным путем. [4]

3.4. Сосуществование закрытого и открытого общества

Разумное соотношение открытости и закрытости – наверное, это и есть вектор совершенствования современного общества, нашего мышления и всех систем, с которыми мы имеем дело. Сразу возникает вопрос, каковы критерии этого соотношения? Вероятно, в каждом конкретном случае это соотношение следует определять отдельно.

Если эта связь (открытость и закрытость) неопределенна, предпочтение следует отдать открытости. Ошибка такой ориентации приведет к неизбежным издержкам и потерям, но мы не должны забывать, что мы живем в неизвестном нам мире. Создать уютный изолированный от внешних воздействий мир и сидеть в нем нереально. «Гром грянет» оттуда, откуда мы его не ожидаем. Можно сказать «извне». Мы должны быть готовы встретить это «извне», а не вести себя «как страус, прячащий голову в песок».

Вопрос о соотношении открытости и закрытости системы – это вопрос благополучия и даже жизнеспособности общества (системы).

Исключительно закрытые системы обречены на «самопереваривание». Закрытые системы обычно недолговечны.

Одна из целей данной статьи – дать представление о закрытых и открытых обществах и развеять миф о враждебности между ними.

В настоящее время никому и в голову не придет разграничивать, например, механику на статику, кинематику и динамику как враждебные или взаимоисключающие методы. Они дополняют друг друга. Это пока невозможно в обществе. Воображаемая враждебность или противостояние между открытым и закрытым обществами является примером этого. [4]

Существует аналогия и параллелизм между механикой, образом мышления и типом общества. Так в механике мышлению соответствует деление на статику, кинематику и динамику, по способу мышления: статическое (органическое), кинематическое (догматическое) и динамическое (критическое), которые, в свою очередь, соответствуют

обществам: органическому, замкнутому и открытому.

Использование явления рефлексивности [4] и его развитие позволят создать принципиально новое общество с новой формой мышления, а также обеспечат формирование новых разделов и направлений во всех естественных науках. Мы сможем по-новому взглянуть даже на механику.

Открытое общество не выглядит впечатляюще на фоне закрытого. Никаких умопомрачительных бросков, никаких переворотов целых государств или даже регионов. У открытого общества есть проблемы, но их необходимо решать заранее. «Урегулирование еще не разразившихся кризисов не приносит лавров, а решать проблемы сложнее, чем их выявлять». [3]

Поэтому люди из закрытого общества, наблюдающие за образом жизни в открытом обществе, считают его незаслуженно хорошим. Дело в том, что люди в закрытом обществе тратят несравнимо больше сил, энергии и возможностей для достижения того же результата, чем в открытом обществе.

В чем секрет этого несоответствия? Вероятно, в образе мышления, который доминирует в обществе и является общепринятым. Следует отметить, что недумание – это тоже способ мышления. Это присуще закрытому обществу.

В действительности людям из закрытого общества нет места в открытом, и наоборот, люди из открытого общества обречены в закрытом. Поэтому люди вынуждены эмигрировать, чтобы перейти из чуждого им общества в свою среду.

Люди из закрытого общества, наблюдая за людьми из открытого общества, получают пищу для сплетен, а люди из открытого общества, наблюдая за закрытым обществом, могут испытывать чувство отвращения. В этом случае важен принцип добрососедства и взаимного уважения между людьми из разных систем.

Отношения между закрытым и открытым обществами, в свою очередь, могут носить закрытый или открытый характер.

Все полезные новые мысли и открытия являются продуктом открытого (критического)

мышления и присущего ему открытого общества. [3]

Догматическое мышление (закрытое общество) успешно работает на их реализацию, поскольку наиболее полно отвечает условиям конструирования и самосохранения в данный (конкретный) момент времени.

В конкретном случае может возникнуть необходимость отказаться от совершенствования как абстрактного процесса и перейти к конкретным действиям в соответствии с выбранной догмой (курсом или направлением). В ряде случаев закрытое мышление, не принимающее никакой (придирчивой) критики, является прогрессивным и единственно возможным. Это когда мы находимся во враждебной среде: дикой, непригодной для жизни природе или среди сумасшедших людей (одержимых бредовой идеей или вообще без идей), а также при отсутствии среды обитания или общества как такового... Этим список подобных ситуаций не ограничивается.

В перечисленных выше случаях, как и во многих других, не следует спешить отказываться от принципов закрытого общества, так как в лучшем случае это заканчивается плачевно, а в худшем — смертью. Мы не застрахованы от таких случаев.

В свою очередь, дикая природа и сумасшедшие люди должны закрыться от всех остальных. В противном случае возникнет ситуация: кто кого победит (или уничтожит), и в такой ситуации закрытое общество имеет подавляющее преимущество перед открытым. [4]

Не следует считать, что дикая природа, маньяки, пустота или хаос не имеют права на существование. Они должны находиться в закрытых системах (обществах). Это важно для нас сейчас. Человечество выходит из той эпохи, когда природа может существовать без учета наших желаний. Хотя, у нас есть способ отказаться от природы как от средства производства и сырьевого придатка для нас...

Есть формы и случаи, когда критическое мышление возможно только в закрытом обществе. Это, прежде всего, касается ситуаций, опасных для человечества, но которые необходимо преодолеть.

Кроме того, критическое мышление как основа открытого общества оперирует знаниями, формализованными до уровня законов и абстракций. Без этой формализации невозможно передавать знания и использовать их. Любая формулировка и даже слово несет в себе ограничения догмы, а догматическое мышление уместно только в закрытом обществе.

Если проблем нет или люди согласились не обращать на проблемы внимания, то открытое общество не нужно. Отдельные люди и целые государства могут отказаться от решения текущих проблем и жить за счет увеличения внешнего долга или распродажи всего, что у них есть.

В некоторых случаях это единственно возможное состояние, но оно не может длиться долго. Развязка необходима и неизбежна. В таких случаях закрытое общество не должно бездарно тратить свое жизненное время и ресурсы, оно должно правильно выбирать направление выхода из состояния закрытого общества. В противном случае все это может закончиться трагедией. Такие случаи можно назвать «очагами открытого общества».

Одной из задач открытого общества может стать поиск «очагов открытого общества» на всех уровнях: от отдельных семей до целых государств, а также организация их бесконфликтного перехода от закрытого общества к открытому. Это можно назвать «акушерской функцией» открытого общества.

Все государства, ставшие по тем или иным причинам изгоями, вынуждены жить по принципам закрытого общества.

Уместны ли принципы открытого общества в тоталитарном государстве? Например, в государстве, где преобладает «верховенство закона». Приемлема ли в таких государствах неограниченная пропаганда идей открытого общества? Не является ли такая пропаганда кощунством? Разве открытое общество, как более ответственное, не должно заботиться о целостности и благополучии закрытых обществ?

Любая значительная инновация приводит к переоценке основных ценностей. Для открытого общества это повседневная жизнь, а для закрытого общества – это шок, грозящий

опрокинуть существующий баланс. Из бережного отношения и уважения к закрытому обществу не следует подвергать его участников риску самоуничтожения.

Закрытые и открытые общества должны быть взаимно удалены друг от друга (разумно изолированы), но реальные общества имеют характеристики обоих этих обществ. В реальном сосуществовании обществ существует путаница в отношении того, кто есть кто и в каких случаях. Закрытое общество не может функционировать без открытого общества, оно нуждается в сотрудничестве и всеобъемлющей торговле.

Если этот принцип нарушается, то в силу жизненной необходимости закрытое общество вынуждено воровать у открытого. Воруют, прежде всего: идеи, научные открытия и новаторские изобретения. Это не потому, что всего этого не существует в закрытом обществе. Просто в закрытом обществе нет институтов, позволяющих отличить научные открытия от необоснованного воображения или бредовых идей. Поэтому закрытому обществу часто приходится воровать свое у других.

На государственном уровне это приводит к росту спецслужб, разведок, дипмиссий и других воровских организаций. Честные люди в силу обстоятельств, добросовестно исполняющие свои служебные обязанности, становятся ворами и мошенниками. Поэтому вопрос о взаимоотношениях закрытого и открытого общества должен быть решен. Тем самым мы сделаем еще один шаг от дикости к цивилизации.

Открытое общество является вектором нашей жизни от рождения до смерти. Каждый из нас движется к открытому обществу, но это не значит, что мы все там окажемся. От рождения до открытого общества и за его пределами... все пространство и время заполнено людьми. Более того, без рождения... – закрытого общества... – открытое общество не могло бы существовать, так как открытому обществу не на чем будет строиться.

Похоже, что сторонники открытого общества преувеличивают его важность. Вероятно, такое преувеличение полезно, поскольку открытое общество на Земле еще недостаточно развито. Этот недостаток ограничивает

общечеловеческий творческий потенциал, который никогда не был лишним.

И все же открытое общество еще не самодостаточно. Здесь нужны элементы закрытости. Это необходимо учитывать.

Залог благополучия общества не в его открытости или закрытости, а в приоритетах его членов, в том, что движет людьми, в их доминирующих интересах. Это то, что обычно называют духовной ориентацией.

Не следует забывать, что живут не общества, а люди в них, и именно люди своим менталитетом определяют, каким должно быть общество: открытым или закрытым. Будут ли члены общества свободными людьми или рабами (исполнителями)? Смогут ли они принимать собственные решения или у них будет лидер (любовь народа или диктатор), который будет делать вид, что ведет общество в «светлое будущее».

Если спросить каждого человека: «Ради чего он живет?» Станет ясно, что именно в этом и заключается тайна соотношения открытости и закрытости общества, поскольку многие люди не смогут ответить на этот вопрос, а некоторые дадут такой ответ, что лучше его не знать.

Было бы правильно, если бы каждый человек жил так, как он считает нужным, но если человек не знает, зачем он живет и как ему следует это делать, не знает и не хочет знать. Выставить такого человека в открытое общество «эффективной конкуренции» более чем жестоко. Сомнительно предполагать, что все люди склонны к самостоятельности, ответственности и творчеству.

Открытые и закрытые общества не могут быть ни регрессивными, ни прогрессивными. У каждого из них может быть состояние расцвета и упадка. Для этого есть особая причина.

Существует мнение, что этой причиной является нравственность участников, однако логико-математическая связь между нравственностью и долгосрочным успехом участников не выведена. Поэтому сейчас мы не сможем внимательно изучить природу общества: открытого или закрытого. Мы еще не научились измерять и оценивать мораль, а без нее общество для нас загадка.

Есть еще одно различие между открытым и закрытым обществами, но оно упоминается только здесь, а не в начале статьи. Это отношение к первооткрывателям, изобретателям и первопроходцам. Кажется, что они нужны всем, однако отношение к ним в открытом и закрытом обществе существенно различается.

В открытом обществе, что бы ни случилось с первооткрывателем, он является полноправным членом общества.

В закрытом обществе пионеры нужны лишь для обеспечения социальных амбиций, которые честные и умные люди не воспринимают всерьез. Более того, в закрытом обществе нет места первооткрывателям и изобретателям. Место в закрытом обществе – это должность (чин, ранг, сословие, род, каста, степень...). Если в закрытом обществе нет должности, то для таких нет места в жизни.

В закрытом обществе изобретатели и первооткрыватели — понятия неофициальные. Это естественно, поскольку творчество не может быть должностной обязанностью. Творчество может проявиться только через открытость неизведанному, и это уже за пределами закрытого общества. В результате творческие люди в закрытом обществе должны жить и внутри него, например, как граждане, и вне его, как бездомные – одновременно.

Есть и другой вариант судьбы изобретателя или первооткрывателя в закрытом обществе. Если он является представителем привилегированной касты и занимается научными разработками или открытиями, то он может нормально работать и создавать серьезную конкуренцию своим коллегам из открытого общества. В закрытых обществах могут возникнуть «мифические» или «мнимые» первооткрыватели, но это отдельный разговор.

Жизненный путь новаторов: изобретателей, художников, писателей и поэтов в закрытом обществе ужасен. Любая успешная деятельность приводит к изменениям во взаимоотношениях в обществе. Инноватору нужно работать, чтобы получить свой результат. Такая работа не предусмотрена существующими нормативными актами, поскольку не имеет аналогов и ни на что не похожа. Закрытое общество не может этого

допустить. Новатор выбрасывается из общества, как правило, как бездельник или человек, неспособный соблюдать элементарные нормы приличия в отношениях с людьми. Новатор лишается семьи, всех семейных и дружеских отношений, и у него есть два выхода:

- Умереть преждевременно (то есть благополучно для него), или
- Страдать и работать до смерти, находясь на дне общества в унижении и презрении.

Любая новаторская деятельность в закрытом обществе воспринимается как хитроумное преступление, поскольку законы по пресечению такого рода «преступлений» находятся не сразу.

Невозможно одному человеку преодолеть мнение общества и «постоянно удерживать круговую оборону».

В закрытом обществе исключительное значение имеет любовь, которая способна создать свою социальную единицу в закрытом обществе.

Если талантливый художник (или изобретатель) возник в закрытом обществе, это означает, что кто-то был ему близок. И этот кто-то вместе с художником положил на алтарь жизни всю свою жизнь.

Если бы в закрытом обществе можно было уничтожить любовь среди его участников или хотя бы чем-то полностью компенсировать ее, то такое закрытое общество могло бы стать вечным. В закрытом обществе допустима только одна любовь – это само закрытое общество. [4]

Я могу сказать: «Не разрушай общество, в котором живешь», но не могу сказать: «Не люби». Это мой вынужденный приговор закрытому обществу, при всем моем бережном и уважительном отношении к нему.

Деление обществ по типам: открытые и закрытые неполное и недостаточное. В таком разделении общества: мать и ребенок оказываются рядом с армией наемников. Уточнение типов обществ и их градации обеспечит выявление прогрессивных (витальных) и регрессивных (аморальных) обществ.

Возможно, что аморальные модели могут существовать и в открытых обществах, но этот вопрос еще не рассматривался.

3.5. Перспективы сосуществования открытого и закрытого обществ

В закрытом обществе участники — покорные люди. В открытом обществе участники — люди, подверженные ошибкам.

В первом случае (закрытое общество) человек, возглавляющий общество, обречен на разоблачение и осуждение. Рано или поздно люди прозреют и разочаруются в предложенной им государственной догме (или ином религиозно-идеологическом суррогате), а также в своем кумире. В закрытом обществе правитель должен быть кумиром для всех участников, и у правителя должна быть цель и смысл всего общества, а если нет, то все общество может преждевременно обанкротиться.

Во втором случае (открытое общество) люди будут играть своей судьбой вслепую. Они всегда должны побеждать, но однажды они все проиграют. Это будет крах открытого общества.

Никто не пишет о тотальном банкротстве в открытом обществе. Наверное, никто об этом даже не думает, но вероятен глобальный проигрыш для всех участников открытого общества.

Если вы можете проигрывать регулярно и понемногу, то это путь прогресса открытого общества. После каждой такой потери участники приобретут опыт и знания, а также примут меры по улучшению общества и исправлению своих ошибок. Но одна из крупнейших (глобальных) потерь не оставит людям ни сил, ни времени на исправление и совершенствование.

Если принять меры по предотвращению глобальной ошибки, это может привести к закрытию общества.

Участники открытого общества должны смотреть за пределы своего общества, мирового сообщества и человечества и искать ответы устремляясь в области абсолютности, непогрешимости и истины. Таким образом, открытое общество также может превратиться в закрытое общество.

Открытое общество должно всегда представлять себе границы и глубину своего распространения. Ошибочно полагать, что открытое общество является безграничным и абсолютным. Открытое общество ограничено так же, как и закрытое общество.

Если мы не обратим внимание на закрытые общества среди всех известных нам, то обнаружим, что все наши открытые общества закрыты.

Хороших результатов может добиться закрытое общество, если его члены откажутся от своей ошибочности (они уже это сделали) и обратятся к абсолютному, бесчеловечному, безошибочному управлению (абсолютной доктрине). Разумеется, этого учения нельзя найти среди заблуждающихся людей, но это не значит, что его вообще не существует.

Вопрос о безграничном открытом обществе и вопрос о закрытом обществе с абсолютной доктриной непогрешимости следует рассматривать вместе, поскольку они, скорее всего, будут одним и тем же типом общества.

Столь безграничные и абсолютные учения науке неизвестны, но, как это ни парадоксально, люди использовали эти сверхзнания на протяжении всей своей истории. Мы пользуемся этим и не думаем о том, как мы это делаем. Если наука не открыла эти знания, это не значит, что их не существует. То, что этому не учат в университетах, не означает, что люди этим не пользуются. Полагать, что мы понимаем, как и за чей счет мы живем, тоже ошибка.

Мы не должны отчаиваться из-за непонимания своей жизни. Будет еще один первооткрыватель, который найдет и опишет следующий горизонт нашей жизни.

При всех достижениях науки нам не следует воображать, что мы понимаем, как и почему мы живем. Мы также не должны думать, что наше невежество может остановить нашу жизнь.

Мы должны научиться осознанно использовать все знания о нашей жизни, в том числе и те, которые нам еще неизвестны.

Использование неизвестных нам знаний происходит повсеместно и очевидно. Если бы наша жизнь зависела только от наших знаний, мы бы умерли. Учитывая наши знания о нашей

жизни, можно только удивляться их ничтожности и нашей завышенной самооценке.

Условия и знания о нашей жизни не ограничиваются информацией и навыками. Этого недостаточно для устойчивого участия в жизни. Нам еще нужны вера, надежда, любовь и многое другое, но эти понятия не имеют достаточного научного объяснения, более того, они не имеют правильного научного содержания.

Для участия в жизни нам нужно «это» (не знаю что), о существовании которого мы даже не подозреваем. Мы не знаем, что такое «это», и даже не знаем, как «это» называется. Но если мы используем «это» в своей жизни, то «это» нужно делать осознанно и умеренно.

Возможно, многое из «этого» нам недоступно и мы не сможем раскрыть природу «этого», но раз уж мы употребляем «это», то нужно делать «это» по-человечески.

Чтобы эта статья не показалась вам рассуждением о «ни о чем», я попробую привести пример из нашей жизни. Этот пример прост, но он должен быть понятен.

Мы до сих пор не знаем всего о нашем пищеварении. Было время, когда мы о нем вообще ничего не знали. Но пищеварением мы пользуемся на протяжении всей жизни. Так было всегда с людьми.

Наша жизнь не ограничивается только:

- Пищеварением, о котором мы не все знаем, и в нашем организме остается многое, о существовании чего мы даже не подозреваем, но наша жизнь не ограничивается только существованием наших тел,
- Есть много неизвестного и ответственного за нашу жизнь, находящегося вне нас...

Число этих перечислений стремится к неизвестной нам бесконечности. В таких условиях нужно воздержаться от категоричных выводов обо всем, в том числе и о типах общества.

Вопрос об открытом и закрытом типах общества остается открытым. Возможно, такое разделение обществ ошибочно и не имеет решения. Об этом можно задуматься, изучая

запутанность взаимоотношений двух типов обществ в нашей реальной жизни.

По-видимому, различие между пониманием (мышлением) и закономерностью (алгоритмом поведения) даст нам необходимое различие и определение открытости и закрытости в обществе.

3.6. Задержанное общество

Как правило, все закрытые общества в той или иной степени являются задержанными обществами. [1]

Задержанное общество в силу своего исторического маразма (в лучшем случае безответственности и незрелости) является рассадником преступности и извращенных злодеяний. Именно извращенные (фокусы) злодеяния, которые сложно сразу понять и даже трудно в это поверить. [13]

Любые нападения на задержанное общество с целью его уничтожения сомнительны. Необходимо помочь задержанному обществу освободиться от «ядовитого гормона», вызывающего его задержку. Представителями любого общества являются люди – народы, обладающие природной способностью и потребностью к воспроизводству. Убивать их бесполезно. Любой геноцид сомнителен по своей сути и практически неэффективен.

Зло имеет хорошее природное качество - аннигилировать с другим злом. При этом торжествует жизнь и успех разума.

4. Рефлексивное общество

Рефлексивное мышление способно вызвать к жизни принципиально новый тип общества, в котором преступления и наказания участников могут отсутствовать. Эти процедуры будут заменены переселениями, но это не будут принудительные депортации или ссылки. Скорее это будут потребности самих участников. Общество не будет этому препятствовать, а скорее всего, оно будет этому способствовать, то есть упорядочивать взаимоотношения участников между собой.

В рефлексивном обществе с достаточно высокой ответственностью участников не будет государственных законов, армии, семейных институтов и даже социальной

защиты, и каждый участник, неспособный жить самостоятельно, будет спасен от жизни в «клетке» закрытое общество или в умеренных регионах предоткрытого общества.

В рефлексивном обществе участники целенаправленно влияют на свое будущее. Упадок такого общества может привести к формированию закрыто-магического общества, участники которого потеряют способность влиять на будущее, но продолжают ожидать результатов от своих прежних способностей. Вполне возможно, что знаменитые закрытые магические общества представляют собой руины бывших рефлексивных обществ.

Магическое общество — не единственное, что может возникнуть в результате упадка рефлексивного общества. Самая интересная тема не об упадке, а о расцвете такого общества. Для этого необходима самостоятельная и ответственная деятельность участников. Наверное, уже сейчас следует предусмотреть выход из открытого общества в рефлексивное.

Нередко гениальные изобретения и научные открытия изначально использовались преступным миром. Вероятно, и рефлексивное общество не является исключением из этого печального ряда.

Не следует искать или стремиться к «чистой» форме рефлексивного общества. Как и в случае с открытыми и закрытыми обществами, здесь не существует «чистых» форм.

Следует учитывать, что рефлексивность приводит к «колебаниям» общественного мнения, особенно в закрытом обществе, поскольку открытое общество стремится не иметь собственного социализированного мнения. Эти «броски» вызывают циклические повторения: взлеты и падения во взаимоотношениях между обществами. Эти «броски» особенно заметны (вплоть до трагизма) для участников закрытого общества. [4, 14-16]

5. Вывод

Участник общества – пионер (творческая личность), направляя свое внимание на пространство вокруг общества и созерцая бесконечность знаний, возможностей, энергии, средств, питания... сможет описать общество,

в котором он находится (существует) только как открытое общество.

Именно открытое общество должно стать общечеловеческой ценностью первооткрывателей, но на самом деле, прежде чем оно со всей своей необходимостью и полезностью успеет повсеместно укрепиться и утвердиться, оно морально устареет, поскольку в этом состоит феномен пионеров. Будет предложена еще более прогрессивная концепция общества с оригинальным, невиданным доселе типом мышления. Теперь вопрос в том, насколько быстро и эффективно мы вооружимся этой пока еще замечательной идеей открытого общества (речь идет о первопроходцах).

Участник, например, новорожденный, еще не открыв глаз, начинает искать грудь матери. Сосредотачиваясь на том, что он знает наверняка, участник оказывается в закрытом обществе.

Только закрытое общество может временно создать условия для существования людей в реальных, непредсказуемых условиях, в которых уже не раз оказывалось человечество, и эти условия для людей были дикой средой обитания, непригодной для жизни. Закрытое общество в таких случаях является цитаделью безопасности и условием начала эволюции.

В случае с возрожденными и обновленными все то же самое. В аналогичном состоянии (в закрытом обществе) находится и взрослый участник, продолжающий стремиться к сущности общества.

В первом и втором случаях тип общества определяется самими участниками, точнее, их состоянием. В то же время крайней формой закрытого общества на планете Земля является мнение любого человека с нашей планеты о непригодности и бесполезности окружающего нас пространства (Вселенной) для нашей жизни.

В этом примере открытое общество возможно только для экипажа космической станции с неограниченной автономностью. Однако как только эта станция выйдет за пределы нашей планеты, на ней могут возникнуть условия закрытого общества. Это касается не только жизнеобеспечения (простейший пример необходимых условий существования

общества). Это касается и знаний, морали, духовности...

Согласно Евангелию, любовь к Богу и любовь к ближнему являются неотъемлемой потребностью человека. [17]

Следует помнить, что любовь к ближнему – основа закрытого общества, а любовь к Богу – условие достижения состояния открытого общества.

Различия между открытым и закрытым обществом — это просто мнение участника: его взгляд на окружающую среду и восприятие своей деятельности.

библиографические ссылки

[1] Карл Раймунд Поппер (1945), (1965), (2009). Открытое общество и его враги. *Routledge*. Лондон. ISBN 978-0-691-15813-6, ISBN 5-85042-063-0, ISBN 5-85042-064-9, ISBN 5-85042-065-7. URL:

<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.59272/mode/2up> и URL:

https://www.researchgate.net/publication/346997061_Popper_Karl_Raimund_The_Open_Society_and_Its_Enemies и URL:

<https://libking.ru/books/sci/sci-philosophy/146896-karl-popper-otkrytoe-obshchestvo-i-ego-vragi.html>

[2] А. Bergson (1954), (1935). Two Sources of Morality and Religion. *Engl. ed. Doubleday Anchor Books*. URL:

<https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Bergson-TwoSources.pdf> URL:

https://www.researchgate.net/publication/355020452_The_Two_Sources_of_Morality_and_Religion (2020).

[3] Джордж Сорос, Байрон Вен, Кристина Кенен (1995), (1996). Сорос о Соросе: оставаться на шаг впереди. *Дж. Уайли, Нью-Йорк*. URL: <https://www.worldcat.org/title/soros-on-soros-staying-ahead-of-the-curve/oclc/654808677> И «Сорос о Соросе: впереди перемен».

Инфра-М, Москва. URL: <https://www.worldcat.org/title/42062721> URL: <https://freelibrary.ru/bookread/220834-dzhordzh-soros-soros-o-sorose-operezhaya-peremeny>

[4] Суханов В. Н. (2003). Открытое (закрытое) общество. Из книги: Изобретательское творчество. *Фолиант. Казань*. ISBN 5-94990-002-2, стр. 178–210.

URL:

https://www.researchgate.net/publication/365644734_Izobretatelskoe_Tvorcestvo сс. 180–206. И

URL:

https://www.researchgate.net/publication/363753389_Otkrytoe_zakrytoe_obsestvo

[5] Soros G. (1993). Nationalist Dictatorships versus Open Society. *Soros Foundations*. N.Y., URL: <https://www.amazon.com/Nationalist-Dictatorships-Versus-Open-Society/dp/B0006P2G0Q>

[6] Ахиезер А. С. (1997). Как «открыть» закрытое общество. *Институт «Открытое общество»*. – М: Мастер. 40 с. ISBN 5-89317-029-6. URL: <http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:2057/Source:default>

[7] А. А. Изгарская (2013). «ЗАКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»: ВНЕ ГРАНИЦ КОНЦЕПЦИИ К. ПОППЕРА. Новосибирск. URL: <https://www.sibran.ru/upload/iblock/596/59625d14f3fb89c716bf8cd0e66ea931.pdf>

[8] Patrick Manning (2003), Navigating World History: Historians Create a Global Past. *New York: Palgrave Macmillan*. ISBN 978-1-4039-6117-4. Сс. 279–280. URL: <https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=8878>

[9] D. John Shaw (1976), (2007). ILO World Employment Conference. In book: World Food Security. A History since 1945. *Palgrave Macmillan London*. Сс. 222–229. URL: http://dx.doi.org/10.1057/9780230589780_18

[10] Федеральный закон от 2 апреля N 44-ФЗ: «Об участии граждан в охране общественного порядка». Статья 12. Создание и организация деятельности народных дружин. (2014) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L_AW_161195/e1e889b658c74a193afab05194a2132b1132163b//

[11] КОДЕКС РСФСР О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. Статья 170. Нарушение правил стандартизации и качества продукции, выпуска в обращение и содержания средств измерений и их использования. (1984) URL:

<https://base.garant.ru/3973819/ba148af9f757e5eb3441b24b102cb9ee/>

[12] Prometheus. (18th century BC). Smith, "Prometheus". Archived 2021-02-25. *Wayback Machine*. URL:

<https://web.archive.org/web/20210225132658/http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0104%3Aalphabetic+letter%3DP%3Aentry+group%3D47%3Aentry%3DPrometheus-bio-1>

[13] René Seindal (1998). Mafia: Money and Politics in Sicily, 1950-1997. *Museum Tusulanum Press*. URL: <https://books.google.mn/books?id=kJf-oKqos1YC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

[14] Thomas, W.I. (1938), [1928]. The Child in America: Behavior Problems and Programs. *Knopf*. с. 572. ISBN 978-5-87290-065-8. URL: https://books.google.co.uk/books?id=yNALAwAAQBAJ&pg=PP572&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

[15] Popper, Karl (2002). Unended Quest: An Intellectual Autobiography. *Routledge*. DOI:10.4324/9780203994252. ISBN 0-415-28589-5. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203994252/unended-quest-karl-popper>

[16] Суханов Владимир Николаевич (2003). Рефлексивность гуманитарных процессов. Глава в книге: Изобретательское творчество. Фолиантъ, Казань. ISBN 5-94990-002-2, сс. 159-177. URL: https://www.researchgate.net/publication/363709673_Refleksivnost_gumanitarnyh_processov

[17] Mt 22:37-40. (41 to 98 AD e). URL: <http://www.patriarchia.ru/bible/mf/22/>

[18] Vladimir Nikolayevich Sukhanov (2023). Open (closed) society. *ResearchGate*. URL: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16868.55683>

[19] Суханов Владимир Николаевич (2024). Подход к деятельности закрытого и открытого общества, в котором креативность преобладает над стандартом. *ResearchGate*. URL: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14735.80800>